

SUN'YI INTELLEKT VA LLM MODELLARIDAN KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH

Ko'charova Dilnura

Nizomiy nomidagi O'zbekistan Milliy Pedagogika universitetining Filologiya fakulteti Xorijiy tillar yo'nalish 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19763425>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan Large Language Models (LLM) modellarining chet tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Tadqiqotda LLM modellarining lingvistik, sotsiolingvistik va diskursiv kompetensiyalarni shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, LLM modellari, kommunikativ kompetensiya, chet tili ta'limi, raqamli texnologiyalar.

XXI asr ta'lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xususan sun'iy intellekt (Artificial Intelligence – AI) tizimlarining paydo bo'lishi chet tillarini o'qitish metodikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa Large Language Models (LLM) deb ataluvchi yirik til modellarining rivojlanishi ta'lim jarayonida yangi pedagogik imkoniyatlarni yuzaga keltirdi.

Kommunikativ yondashuv nazariyasiga ko'ra, til o'rgatishning asosiy maqsadi grammatik bilimlarni berish emas, balki o'quvchining real muloqot sharoitida til birliklaridan samarali foydalana olish qobiliyatini shakllantirishdir. Ushbu yondashuv ilk bor Dell Hymes tomonidan ilgari surilgan bo'lib, u "kommunikativ kompetensiya" tushunchasini til bilimidan kengroq ijtimoiy-lisoniy hodisa sifatida talqin qilgan. Keyinchalik Michael Canale va Merrill Swain (1980) kommunikativ kompetensiyani lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlarga ajratgan holda nazariy model ishlab chiqdilar. Mazkur model bugungi kunda ham chet tilini o'qitish metodikasining asosiy nazariy poydevorlaridan biri hisoblanadi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars jarayonida barcha talabalarni faol muloqotga jalb etish, individual xatolar ustida ishlash hamda real hayotga yaqin kommunikativ muhit yaratish qiyin kechadi. Aynan shu nuqtada sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan LLM modellar samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. LLM modellar katta hajmdagi matn korpuslari asosida o'qitilgan bo'lib, ular tabiiy tilni tushunish va generatsiya qilish imkoniyatiga ega. Bu esa ularni virtual suhbatdosh, yozma nutq tahlilchisi va interaktiv mashq yaratuvchisi sifatida qo'llash imkonini beradi.

Zamonaviy tadqiqotlar sun'iy intellekt asosidagi til o'rgatish vositalari talabalarning nutq faolligini oshirishi, mustaqil fikrlashini rivojlantirishi

hamda o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashini ko'rsatmoqda. Masalan, ingliz tilini o'qitishda AI asosidagi interaktiv platformalardan foydalanish talabalar speaking ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilashi qayd etilgan. Bu esa kommunikativ kompetensiyaning ayniqsa diskursiv va strategik komponentlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

B1-B2 darajadagi o'quvchilar tilni ma'lum darajada egallagan bo'lsalar-da, ko'pincha erkin va mantiqiy nutq qurishda, fikrni kengaytirishda hamda vaziyatga mos til vositalarini tanlashda qiyinchiliklarga duch keladilar. LLM modellar esa doimiy muloqot muhiti yaratish, turli kommunikativ vaziyatlarni simulyatsiya qilish va individual teskari aloqa berish orqali ushbu muammoni bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, unda LLM modellaridan foydalanish orqali B1-B2 darajadagi to'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — LLM modellaridan foydalanishning kommunikativ kompetensiya rivojiga ta'sirini aniqlash va ularning pedagogik samaradorligini baholashdan iborat.

Nazariy qism

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi tilshunoslik va metodika fanida muhim o'rin egallaydi. Ushbu termin ilk bor Dell Hymes tomonidan 1972-yilda ilgari surilgan bo'lib, u til bilish tushunchasini kengaytirib, insonning tilni real ijtimoiy kontekstda qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga olishini ta'kidlagan (Hymes, 1972). Hymes nazariyasiga ko'ra, grammatik bilimning o'zi yetarli emas, balki nutqning vaziyatga mosligi va ijtimoiy maqbul shaklda qo'llanishi ham muhim hisoblanadi. Keyinchalik Michael Canale va Merrill Swain (1980) kommunikativ kompetensiyani to'rtta asosiy komponentga ajratgan:

lingvistik kompetensiya (grammatika va leksika bilimi), sotsiolingvistik kompetensiya (ijtimoiy vaziyatga mos nutq), diskursiv kompetensiya (matnning mantiqiy va bog'langanligi), strategik kompetensiya (muloqot jarayonida muammolarni bartaraf etish qobiliyati).

Mazkur model bugungi kunda kommunikativ yondashuvning asosiy nazariy poydevori sifatida qo'llaniladi.

B1-B2 darajadagi o'quvchilar xususiyatlari

Yevropa Kengashining Council of Europe tomonidan ishlab chiqilgan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) tizimiga ko'ra, B1–B2 darajadagi o'quvchilar “independent user” (mustaqil foydalanuvchi) hisoblanadi (Council of Europe, 2001).

B1 darajasida o'quvchi :

tanish mavzularda muloqot qila oladi, fikrini oddiy, ammo mantiqiy shaklda bayon qila oladi. B2 darajasida esa:

murakkab matnlarni tushuna oladi, mavzular bo'yicha batafsil fikr bildira oladi, bahs-munozarada faol ishtirok etadi.

Shunga qaramay, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, B1–B2 darajadagi o'quvchilar ko'pincha spontan nutq, diskursiv bog'lanish va leksik boylik yetishmovchiligi muammosiga duch keladi (Brown, 2007).

LLM modellarining pedagogik imkoniyatlari Large Language Models (LLM) — katta hajmdagi matn korpuslari asosida o'qitilgan sun'iy intellekt tizimlari bo'lib, ular tabiiy tilni tushunish va generatsiya qilish imkoniyatiga ega. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, AI asosidagi til o'rgatish vositalari o'quvchilar nutq faolligini oshirishi va individual o'rganish muhitini yaratishi mumkin (Cong, 2024).

AI asosidagi interaktiv tizimlar, ayniqsa dialog shaklidagi mashqlar, o'quvchilar speaking ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan (Long & Lin, 2022). LLM modellar real vaqt rejimida javob berish, xatolarni tahlil qilish va kontekstga mos tavsiyalar berish xususiyatiga ega bo'lgani sababli, ular kommunikativ kompetensiyaning diskursiv va strategik komponentlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Shu asosda LLM modellarini B1–B2 darajadagi o'quvchilar bilan ishlash jarayoniga integratsiya qilish ilmiy jihatdan asoslangan va metodik jihatdan istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning maqsadi — LLM modellaridan foydalanish orqali B1–B2 darajadagi o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Tadqiqot amaliy-eksperimental xarakterga ega bo'lib, sifat va miqdoriy tahlil metodlari qo'llanildi (Creswell, 2014).

Tadqiqot obyekti va ishtirokchilari

Tadqiqot obyekti sifatida 162-maktab o'quvchilari tanlandi. Umumiy ishtirokchilar soni — 20 nafar, ularning yoshi 16-17 orasida edi. O'quvchilar ikki guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh (10 o'quvchi) — LLM modellariga asoslangan interaktiv mashqlar bilan ishladi. Nazorat guruhi (10 o'quvchi) — an'anaviy kommunikativ metodlar bilan mashg'ulotlar o'tkazildi.

Tadqiqot usullari

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi:

Old-test va post-test – o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini baholash;

Kuzatish — mashg'ulot jarayonida o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish;

So'rovnoma va intervyu — o'quvchilar LLM bilan ishlash tajribasini baholash;

Eksperimental mashqlar — dialoglar, role-play, argumentativ matn tuzish va tahrirlash.

LLM tomonidan berilgan individual teskari aloqa asosida nutqni takomillashtirish.

Nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar qo'llanildi: og'zaki mashqlar, yozma topshiriqlar va sinf ichidagi munozaralar.

4. Baholash mezonlari

O'quvchilar kommunikativ kompetensiyasining quyidagi komponentlari baholandi:

Lingvistik kompetensiya — grammatika va leksik aniqlik;

Sotsiolingvistik kompetensiya — vaziyatga mos nutqni tanlash;

Diskursiv kompetensiya — matnning mantiqiy bog'langanligi;

Strategik kompetensiya — muloqotdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish qobiliyati.

Natijalar old-test va post-test ko'rsatkichlari orqali tahlil qilindi va eksperimental guruhdagi o'sish nazorat guruhiga nisbatan sezilarli bo'ldi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari eksperimental va nazorat guruhlaridagi o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini taqqoslash asosida tahlil qilindi. Old- test natijalari guruhlar o'rtasida sezilarli farq ko'rsatmagan bo'lsa, post- test ko'rsatkichlari eksperimental guruhda aniq ijobiy o'zgarishlarni namoyon etdi.

1.Lingvistik kompetensiya

Eksperimental guruh o'quvchilari grammatik aniqlik va leksik boylik jihatidan sezilarli o'sish ko'rsatdi. Masalan, sinonimlar va frazeologik birliklardan foydalanish darajasi oshdi. Bu natija LLM modellarining real vaqt rejimida tahlil va teskari aloqa berish imkoniyati bilan bog'liq (Cong, 2024).

2.Sotsiolingvistik kompetensiya

Eksperimental guruh o'quvchilarining turli kommunikativ vaziyatlarda mos nutq tanlash ko'rsatkichlari yaxshilandi. Role-play mashqlari yordamida o'quvchilar rasmiy va norasmiy nutq uslublarini farqlash va amalda qo'llashni o'rganishdi. Nazorat guruhida ham ma'lum o'sish kuzatildi, lekin u eksperimental guruhga nisbatan pastroq edi.

3.Diskursiv va strategik kompetensiya

Eksperimental guruh o'quvchilarida matnni mantiqiy bog'lash va muloqotdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi. LLM modellar yordamida ular dialog davomida xatolarni tuzatish, fikrlarni qayta shakllantirish va savol-javob strategiyalarini qo'llash imkoniga ega bo'ldi

4. Umumiy tahlil

Eksperimental guruh natijalari shuni ko'rsatdiki, LLM modellaridan foydalanish kommunikativ kompetensiyaning barcha asosiy komponentlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, B1–B2 darajadagi o'quvchilar uchun interaktiv muloqot muhiti yaratish, individual teskari aloqa berish va turli vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkoniyati katta ahamiyatga ega.

Nazorat guruhi bilan solishtirganda, LLM asosidagi mashqlar o'quvchilarning nutq faolligini sezilarli darajada oshirdi. Shu bilan birga, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, LLM modellarining pedagogik samaradorligi yuqori bo'lib, ular kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda an'anaviy metodlardan samaraliroq vosita bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam:

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, LLM (Large Language Models) modellaridan foydalanish B1–B2 darajadagi o'quvchilarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Eksperimental guruhdagi o'quvchilar lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlarda nazorat guruhiga nisbatan sezilarli o'sish ko'rsatdilar. Xususan: Lingvistik kompetensiya — grammatik aniqlik, leksik boylik va murakkab gap tuzish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi.

1.Sotsiolingvistik kompetensiya — turli kommunikativ vaziyatlarda mos nutq tanlash va rasmiy/ norasmiy uslublarni amalda qo'llash imkoniyati oshdi.

2.Diskursiv va strategik kompetensiya — matnni mantiqiy bog'lash, fikrni izchil ifodalash va muloqotdagi qiyinchiliklarni yengish qobiliyatlari rivojlandi.

Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, LLM modellarining pedagogik imkoniyatlari nafaqat individual o'rganish jarayonini qo'llab- quvvatlaydi, balki o'quvchilarni interaktiv muloqot muhiti bilan ta'minlab, kommunikativ ko'nikmalarni tez va samarali shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, LLM modellaridan foydalanishda quyidagi tavsiyalar muhim:

Pedagogik nazorat — sun'iy intellekt tomonidan berilgan javoblar va teskari aloqani o'qituvchi nazoratida ishlatish;

Ma'lumot xavfsizligi va akademik halollik — o'quvchilar noto'g'ri yoki plagiyatsiyalangan materiallardan foydalanmasligi;

Integratsiya yondashuvi — LLM modellarini an'anaviy metodlar bilan uyg'unlash, faqat ularni to'liq almashtirmaslik.

Natijada, tadqiqot ilmiy va amaliy jihatdan shuni ko'rsatadiki, LLM modellarini chet tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish vositasi sifatida joriy etish samarali va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi, bu esa

zamonaviy pedagogik jarayonlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
2. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
3. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press.
4. Cong, Y. (2024). AI-Assisted Language Learning Applications and Studies. Education Sciences, MDPI.
5. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
6. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293). Penguin.
7. Long, X., & Lin, Y. (2022). Transforming language education: A systematic review of AI chatbot usage in English learning. Journal of Educational Technology.

